

ШАХС КАМОЛОТИ ВА ЖАМИЯТ РАВНАҚИНИНГ ХАЛҚОНА ТАЛҚИНЛАРИ

И.Жўраев, ФарДУ ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада шахс тарбияси ва камолоти ҳамда жамият равнақининг омиллари халқ оғзаки ижодида қай тарзда бадий-фалсафий талқин этилишига урғу берилган. Мақол ва ҳикматли сўзлар замиридаги таълимий тарбиявий жиҳатлар таҳлилга тортилган.

Калит сўз ва иборалар: шахс, жамият, тарбия, ҳикматли сўзлар, муносабат

Аждодларимиз шахс ва жамият муносабатларини, маиший турмушнинг ижтимоий-сиёсий воқелик билан алоқадорлигини ифодаловчи бир қанча ҳикматли сўзлар, қанотли иборалар, фалсафий мушоҳадаларни кейинги авлодга қолдирганлар: “Мен нима дейман, кўбизим на дейди”, “Замон сенга боқмаса, сен замонага боқ”, “Замона зўрники, томоша кўрники” сингари кесатиқли қочиримлар акс этган ҳикматли сўзлар замирида халқимиз шахс ва жамият муносабатларига воқеликдан келиб чиқиб ўз қарашларини ифодалаганликлари кўриниб турибди. Шунингдек, шахс эркинлиги, юрт озодлиги, ҳуррият, ижтимоий адолат ҳақидаги мушоҳадалар ҳам шахс образи билан боғлиқ иронияли мақолларда ёрқин ифодаланади. Дарҳақиқат, халқ қадим замонлардан буён ҳикматлар орқали ҳамда ўз адабий қаҳрамонлари тилидан носоз замона ёки ноқис тузумга зимдан бўлса-да, ўз муносабатларини билдириб келган. Шунингдек, “Сусамбил”, “Камбағал ботир ва золим шоҳ” сингари эртақларда бахт-саодат, адолатли тузум, ўз меҳнатининг роҳатини кўриш, адолатнинг жаҳолат ва зулмдан устун келиши ҳақидаги орзумидларини баён этган. Халқ эртақларининг аксариятида ҳам шахс ва жамият муносабатлари, маиший турмуш ҳамда ижтимоий-сиёсий муҳит алоқадорлиги мавзуси етакчи ўрин тутди. Чунки воқелик турли тоифа кишилар, хилма-хил характерлар, бетакрор воқеа-ҳодисаларни ўзида мужассамлаштирган маскан бўлиб, бадий асар персонажларининг ҳаётийлигини, воқеа-ҳодисалар ҳаққонийлигини таъминлайдиган муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Мақол халқ ҳаётий тажрибалари хулосасини бадий жиҳатдан мукамал ифодаловчи ҳикматли сўзлардан иборатдир. Мақолларда ифодаланиши лозим бўлган фикр ва мазмун кенг қамровли бўлади.

Халқимиз томонидан қўлланадиган ҳар бир мақол ҳаёт тажрибасидан ўтган, замонлар синовига бардош берган сўз санъати намунасидир.[1.33] Халқ мақоллари мавзу жиҳатдан хилма-хил ва ранг-барангдир.

Бугунги кунимизда қўлланиладиган айрим мақолларнинг тарихан шаклланиш илдизлари кузатилса, улар муайян воқелик асосида вужудга келгани маълум бўлади. Масалан, “Етти ўлчаб бир кес” мақолини олайлик. Бу мақол ўтмиш аждодларимиз ҳаётий тажрибасида кўп бор дуч келган ўлчов соҳасидаги кузатишлари орқали чиқарган хулосасини ифодалайди. Ноаниқ, ҳисоб- китобсиз иш тутилса, унинг салбий натижа билан тугаши ибрат сифатида айтилган. Мазкур мақолнинг ҳикоя, ривоя қисми илгари бўлган ва у хулоса қисми билан биргаликда айтилган. Вақт ўтиши билан эса ҳаммага таниш бўлган воқеа қисми тушириб қолдирилиб, фақат мақол қисмигина қўлланган.

Бундай мақоллар амалий характерда бўлиб, универсаллик касб этади. Улар вақт ўтиши билан трансформацияга учраб, ривоят, ҳикоя, воқеа қисми қисқариб сиқик, ихчам шаклга келган. Нутқий жараёнда тезкорликка эришиш учун сўзловчи масалнинг асосий қисмини ташлаб кетиб, сўнгги хотима қисмидаги насиҳат, ўғит, ибрат мазмуни ифодаланган жумладан фойдаланган, деб тасаввур этиш мумкин.

Маълумки, мақоллар муайян вазият учун, контекстан келиб чиқиб қўлланади. Мақоллар сўзловчи томонидан нутқ мазмунига мос келадиган қилиб танланади. Гарчи мақоллар матндан ташқарида ҳам мустақил маъно ифодаласа-да, нутқда улар муайян воқеа, фикр тасдиғи учун келтирилади. Бу эса мақол масалнинг таркибида мавжуд бўлганини яна бир карра исботлайди. Масалнинг ҳукм-хулоса қисмининг алоҳида қўлланиши ва асосий манбадан узилиши мақолни пайдо қилган.

Фольклорнинг кенг тарқалган мақол жанрида ҳам ижтимоий тизимнинг маиший ҳалқаси қуйидагича изоҳланади: “Бошинг икки бўлмагунча, молинг икки бўлмайди”.[2.64]

Ана шу илк барпо этилган оиладан бошланган маиший ҳолатлар бугунги кунда ўз долзарблигини йўқотмаган. Яъни фарзанд тарбияси, оиланинг мустаҳкам ва тўқис бўлиши учун эр - хотиннинг ўзаро муносабатлари каби масалалар халқ донишмандлиги намуналарида батафсил шарҳланган.

Юқорида айтилганидек, қадимдан оила қуриш, уни асраб авайлаш муҳим аҳамият касб этган. Ҳар бир йигит-қиз ўз орзусидаги оилавий бахтга эришишни истайди. Лекин, ҳамма вақт

ҳам орзулар амалга ошавермаган. Тарихдан маълумки, қизлар кўп ҳолларда ҳали балоғатга етмасиданоқ зодагон ва бадавлат қарияларга турмушга узатилган. Жамиятдаги бундай тенгсиз тартиб-қоидалар ўта кескин характерга эга бўлган мақолларнинг юзага келишига сабабчи бўлган. Масалан: “Тенг тенги билан – тезак қопи билан”. Маълумки, ўтмишда иқтисодий ночорлик туфайли айрим оталар вояга етмаган қизини бой-бадавлат мўйсафидларга узатишга мажбур бўлганлар. Ана шундай тенгсиз никоҳдан манфаат кўриш ҳисобига турмуш тарзини ўнглаб олишни умид қилганлар. Бунга эришиш учун қизнинг ҳошиш истаклари, орзу-умидлари билан ҳисоблашмаганлар, мажбуран турмушга узатганлар. Фарзандларига нисбатан қилинган таҳқирлашлар, камситишлар, зўравонликлар натижасида кўплаб фожиалар ҳам юз берган. Бу фикрга қуйидаги маталлар далил бўла олади:

“Ўлганимнинг кунидан чолга тегиб бораман”,

“Этагимми, енгимми, ўша менинг тенгимми?!”,

“Аввал эдим гул тувак, охир бўлдим ит тувак”, [3.86]

Халқнинг илғор фикрли вакиллари бундай тубан ишларни қоралайди ва шундай дейди: “Эрта пишган олма эрта чирийди”. Донишманд Саъдий Шерозий ҳам шунга ишора қилади: “ Ёш аёл чолнинг кучоғида ётганидан кўра биқинига пичоқ ботгани яхши”.

Фарзандлар тарбиясида ота-оналарнинг ўрни беқиёсдир. Болаларининг келажакда камол топиб жамиятда ўз ўрнига эга бўлиши, албатта ота-оналарга бевосита боғлиқ. Қуйидаги мисоллар шуни уқтиради: “Ота бўлиш осон – оталик қилиш қийин”, “ Ота болага – синчи” [3.313] каби мақолларда ўз фарзандининг хулқ-атворини, характерини яхши билиши ва шунга қараб муносабат қилиши зарур дейилмоқда. Шу билан биргаликда фарзанд тарбиясида оила билан бир қаторда ижтимоий тизим, яъни маҳалла ҳам иштирок этиши лозимлигини уқтиради. Масалан, “Бир болага етти маҳалла ота”, “Яхши қиз маҳалладан ташқарига узатилмайди” сингари умумлашма хулосалар тўлақонли мақолга айланиб улгурган.

Фарзандларни касб-хунарга ўргатиш, ҳаёт қийинчиликлари олдида довираб қолмасликлари учун бардошли қилиб тарбиялаш лозимлиги таъкидланади: “ Отали ўғил – эгали қул”, “Ўғлингни севсанг, қулингдек ишлат”. [3.314]

Болага нисбатан меҳрни ошкора ифода этиб, уни ҳаддан ташқари талтайтириш ҳам яхши оқибатга олиб келмайди. Натижада қулоғига гап илмайдиган, ўзбошимча бўлиб шаклланади. Бу фикрни қуйидаги мақол далиллайди: “ Отанинг кўнгли бўшлиғи

– болага қўл келади”, ёки “Отанинг ювоши – боланинг роҳати”. [3.314]

Баъзан оталар қилган хатосининг товонини тўлаш фарзандлар зиммасига тушади. Афсуски, ҳаётимизда нодон, гуноҳ ишлардан тийилмайдиган оталар ҳам йўқ эмас. Шу маънода, “От кифтининг яғири боласига мерос қолади”, [3.318] деган мақол бекорга келтирилмайди. Яъни, оталар ҳушёр бўлсинки, фарзандлар жабр тортмасин дея уқтирилмоқда. Бежизга доно халқимиз “Қазисан қартасан – ўз наслингга тортасан” [3.322], “Қуш уясида кўрганини қилади”, “Қарқуноқдан булбул чиқибди” демайди.

Бугунги кунда инсон онги учун мафкуравий кураш кетаётган глобаллашган дунёда маънан етук, ҳар қандай ёт ғояларга иммунитет кучли фарзандларни тарбиялаш ҳар бир ота-онанинг энг муҳим бурчидир. Миллатнинг шаклланишида оиланинг таъсири долзарб аҳамиятга эга. Замонавий жамиятда ёшларга миллий қадриятларни уйғун ҳолда сингдириб бориш даркор.

Шунингдек мақоллар орқали қадимдан ота-боболаримиз ўз фарзандларига ҳамиша халқ билан бирга ҳамнафас бўлишга, элга хизмат қилишга, кадр-қимматини юқори тутишга ундаб келган. Шунинг учун ҳам доно халқимиз ўз мақол ва маталларида, ҳикматли сўз ва ибораларида оилавий ҳаётнинг, маиший турмушнинг, ижтимоий тузумнинг барча қатламларини қамраб олишга муваффақ бўлган. Чунки, оила мустаҳкамлиги ижтимоий тузумнинг барқарорлигига олиб келишини аждодларимиз жуда яхши англаганлар. Шу маънода ҳам ҳар бир воқеа-ҳодисага, воқеликка ўз муносабатларини ана шундай доно ҳикматли сўзлари билан билдирганлар.

“Ердан айрилсанг ҳам, элдан айрилма”,

“Булоқ суви сойга оқар, мард ўғлон элга боқар” [3.440]

Бу каби мақолларда фарзандларни эл корига ярайдиган, мард ва диёнатли қилиб тарбиялаш ғоялари илгари сурилади.

Оилада, маиший турмушда аёл нафақат уй бекаси ва она, балки фарзандлар тарбиясида муҳим роль ўйнайдиган сиймо ҳамдир. Шунинг учун ҳам оналар ва болалар ўртасидаги оилавий ришталар, тарбия усуллари ҳамиша аждодларнинг диққат марказида бўлган. Она билан бола ўртасидаги муносабатлар қуйидаги мақолларда ўз аксини топган: “Онали бола – тарғил лола”; (тарғил- сарғиш ва қорамтир йўлли лола). Бундай лола қизил лолага қараганда кўркамроқ бўлиб, камроқ, ноёброқ бўлади. Мазкур мақол билан: “Онаси боласини ювиб тараб озода - покиза

қилиб, чиройли кийинтириб, кўрса кўргудай, суйса суйгудай қилиб қўяди“, дейилмоқчи.

Тақдир тақозоси билан ота қайта уйланса, аввалги хотинидан қолган фарзандларига нисбатан доимгидек ғамхўр бўла олмайди. Кўпинча бунга янги оиласи имкон бермаслиги мумкин. Эркак ўз сўзида турадиган қатъиятли, мавқеини сақлай биладиган бўлса ҳам, барибир пайти келганда хотиннинг йўриғига юришга мажбур бўлади. Қуйидаги мақолда ҳаёти ўгай онанинг қўлида бўлган болаларга нисбатан ҳолат акс этган: “ Онанг ўгай бўлса, отанг ўзингники эмас”.[3.302]

Мақолларимиздан яна бирида “ Онали етим – гул етим, отали етим – шум етим”[3.301] деб таъкидланади. Яъни, бола отасиз қолиб, ёлғиз она қўлида вояга етса, ҳар томонлама тарбияли, билимли, меҳрибон, покиза бўлиб тарбия топади. Чунки, она боласини асраб-авайлайди, атрофида парвона бўлади, вақтини, меҳрини унга бахшида этади. Айрим ҳолатларда ота билан улғайган болада аксинча, юқоридаги сифатларга нисбатан тескари ҳолат учраши мумкин. Сабаби, ота моддий эҳтиёж, тирикчилик илинжида юради, доим боланинг назоратини қила олмайди.

Шунга ўхшаш мақолларимиздан бири “ Отаси бир отишар, онаси бир топишар”[3.302] да ҳам онанинг бола тарбиясида асосий роль эгаллаши англашилади. Маълумки, отаси бир, оналари бошқа-бошқа фарзандлар кўпинча, оилавий зиддиятларга дуч келишади. Асосий сабаблардан бири - меросга эга чиқиш. Бунга эришиш учун аксарият оналар ўз фарзандларини дастаклайди ва гиж-гижлайди. Бу эса, ўз навбатида, кескин тўқнашувларга олиб келади.

Дарҳақиқат, фарзанд тарбияси борасида оилада онанинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Фарзандга меҳр деган улуғ туйғуни онадан ортиқ бошқа ҳеч ким бера олмайди. Мақолларимиздан яна бирида “Онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли далада” дейилади. Оналар ҳамиша болаларига қайғурадилар, уларнинг порлоқ келажаги учун сидқидилдан меҳнат қиладилар. Лекин аксарият фарзандлар-чи? Ҳар доим ҳам онасини кўнглида тутиб, рози қилишга интилармикин? Ҳаётини кузатишлар, турмуш тажрибалари асосида юқоридаги мақолнинг ҳақлигига кўп бор дуч келингани учун ҳам ана шундай саволлар туғилиши табиий. “Она билан бола, гул билан лола” бу мақолда она ва фарзанд гул билан лолога ўхшайди дейилмоқда. Она ҳам, бола ҳам табиатан чиройли, нозик ва эътиборга муҳтож.

Онанинг фарзандга меҳрибонлик кўрсатиб, уни турли азият берадиган нарсалардан сақлаган ҳолда вақтида озиқлантириб,

ювиб-тараб, тоза кийинтириб, шамоллаб қолишига йўл қўймай, уни парвариш қилишда эринчоқлик ёки дангасалик қилмай доимо ҳушёр ва хабардор бўлади. Бу фикрга қуйидаги мақол далил: “Амма-хола йиғилиб она бўлмас, ўзинг қийналиб туғмагунча бола бўлмас”. Ёки “Она – ҳаётнинг гули, бола – унинг булбули” деб айтилади. Бунда боланинг ҳаёт мазмуни унинг онаси деб уқтирилмоқда. Одатда булбул гулзорда сайрайди. Бола ҳам ўз онаси бағрида эмин-эркин вояга етади. Деярли шундай маъно касб этувчи “Онасининг боласи – қантак ўрик донаси, отасининг боласи – нашватининг сараси” мақолини келтириб ўтишимиз мумкин. Фарзанд бел қуввати, қалб ҳарорати, кўз нури, авлод ҳамда орзумидлари давомчиси. Агар солиҳ фарзанд бўлса, ота-онасининг умрига умр қўшувчилардан бўлади.

“Дарахтдан мева оламан десанг, уни ниҳоллик давридан парвариш қил” дейилади халқ мақолларидан бирида. Ота-оналар фарзандларини ёшлик чоғларидан бошлаб илму маърифатга қизиқтириб, ўргатиб боришлари лозим бўлади. Илму фаннинг қайси соҳасига бўлса ҳам қизиқиш пайдо қилиб, ўқиб ўрганиб маълумот ҳосил қилган киши, албатта, ўзи, оиласи, халқи ва Ватани учун манфаат келтирадиган инсонлар қаторидан жой олади.

Адабиётлар:

1. Жўраев.М. Фольклоршунослик асослари. – Тошкент: Фан нашриёти, 2009.
2. Ўзбек халқ мақоллари. – Тошкент: 1958.
3. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. Ўзбек энциклопедияси бош редакцияси. –Тошкент, 1990.
4. Саримсоқов Б. Бадиийлик асослари ва мезонлари. – Т.: 2004.